

**LA SOMBRA DEL MUNDO UNIPOLAR SOBRE COLOMBIA:
DESPLAZAMIENTO FORZADO, CRISIS HUMANITARIA Y UN ESTADO AL
SERVICIO DEL CAPITAL**

Victoria Eugenia González Malagón 4BD

David Andrés Hernández Urquijo 4N

María Johana López Anacona 4N

Universidad Libre, Cali

Facultad de Derecho

Docente: Reinaldo Giraldo

Santiago de Cali, Colombia

03 de junio de 2024

**LA SOMBRA DEL MUNDO UNIPOLAR SOBRE COLOMBIA:
DESPLAZAMIENTO FORZADO, CRISIS HUMANITARIA Y UN ESTADO AL
SERVICIO DEL CAPITAL**

Victoria Eugenia González Malagón 4BD

David Andrés Hernández Urquijo 4N

María Johana López Anacona 4N

Docente: Reinaldo Giraldo

Materia: Ecología Política

Universidad Libre, seccional Cali

Santiago de Cali, Colombia

03 de junio de 2024

LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y SU PAPEL EN EL DESPLAZAMIENTO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: La OCDE ha presionado al gobierno colombiano para que adopte políticas neoliberales, como la apertura comercial y la privatización de servicios públicos. Estas políticas han profundizado las desigualdades sociales y han creado un ambiente propicio para el desplazamiento forzado.

La OCDE ha sido una institución influyente en la política económica de Colombia desde su adhesión en 2020. Si bien esta promueve el desarrollo económico y la democracia, sus recomendaciones de políticas neoliberales han tenido un impacto negativo en el desplazamiento forzado en el país.

Apertura comercial: La apertura comercial ha favorecido la entrada de productos extranjeros a bajo costo, lo que ha perjudicado a los productores locales, especialmente campesinos e indígenas. Esto ha generado pobreza rural y ha impulsado la migración hacia las ciudades en busca de oportunidades, aumentando la vulnerabilidad al desplazamiento forzado. (1)

EL OTRO LADO DE LA APERTURA COMERCIAL Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO:

Impacto en la agricultura: La entrada de productos agrícolas subsidiados de países desarrollados ha golpeado duramente a los pequeños productores colombianos, quienes no pueden competir con los precios bajos. Esto ha generado una crisis en el sector rural, obligando a muchos campesinos a abandonar sus tierras

y buscar alternativas en las ciudades, donde a menudo se enfrentan a condiciones precarias y son más propensos al desplazamiento forzado. (6)

Pérdida de puestos de trabajo: La apertura comercial ha llevado al cierre de empresas locales que no pueden competir con las multinacionales, lo que ha generado desempleo y pobreza. Esto ha empujado a muchas personas a buscar alternativas económicas ilícitas, como el narcotráfico o la minería ilegal, actividades que a menudo están asociadas al desplazamiento forzado. (7)

Empobrecimiento y desigualdad: La apertura comercial ha profundizado las desigualdades sociales en Colombia, ya que ha beneficiado principalmente a las grandes empresas y a los sectores más ricos de la población. Esto ha generado exclusión social y ha aumentado la tensión en las comunidades, creando un caldo de cultivo para el conflicto y el desplazamiento forzado. (8)

Privatización de servicios públicos: La privatización de servicios públicos como la educación, la salud y el agua ha incrementado su costo, dificultando el acceso a estos servicios para los sectores más pobres de la población. Esto ha generado exclusión social y ha aumentado la tensión en las comunidades, creando un caldo de cultivo para el conflicto y el desplazamiento forzado. (9)

Falta de acceso a servicios básicos: La privatización ha hecho que la educación, la salud y el agua sean inaccesibles para muchas personas, especialmente en las zonas rurales. Esto ha generado una grave crisis humanitaria, ya que ha dejado a las personas sin acceso a servicios básicos esenciales para su supervivencia. (10)

Deterioro de la calidad de vida: La privatización ha llevado a una disminución en la calidad de los servicios públicos, lo que ha generado una profunda insatisfacción

en la población. Esto ha alimentado el descontento social y ha aumentado la vulnerabilidad al desplazamiento forzado, ya que las personas buscan alternativas para satisfacer sus necesidades básicas. (11)

Aumento de la tensión social: La privatización ha generado un clima de tensión y conflicto en las comunidades, ya que las personas se sienten excluidas y marginadas. Esto ha creado un ambiente propicio para el desplazamiento forzado, ya que las personas se ven obligadas a huir de la violencia y la inseguridad. (12)

De otro lado tenemos la postura capitalista de La OCDE que ha promovido un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, como el petróleo, el carbón y los minerales. Este modelo ha generado graves impactos ambientales y sociales, incluyendo la contaminación, la deforestación y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas.

Desplazamiento de comunidades: Las empresas multinacionales que explotan recursos naturales a menudo desplazan a las comunidades locales sin su consentimiento, lo que genera graves violaciones de derechos humanos. Esto ha provocado un éxodo masivo de personas de sus tierras ancestrales, quienes se ven obligados a buscar refugio en condiciones precarias.

Degradación ambiental: La explotación de recursos naturales ha generado una grave degradación ambiental, incluyendo la deforestación, la contaminación del agua y la destrucción de ecosistemas. Esto ha impactado negativamente la calidad de vida de las comunidades locales y ha aumentado su vulnerabilidad al desplazamiento forzado.

Conflictos sociales: La explotación de recursos naturales ha generado conflictos sociales entre las comunidades locales y las empresas multinacionales, quienes a menudo se disputan el control de la tierra y los recursos. Esto ha generado violencia e inseguridad, lo que ha obligado a muchas personas a abandonar sus hogares y buscar refugio.

EL MUNDO UNIPOLAR Y SUS EFECTOS EN COLOMBIA

El surgimiento de un mundo unipolar tras la caída de la Unión Soviética ha significado el predominio de una única potencia global: Estados Unidos. Esta hegemonía se ha traducido en la imposición de un modelo político y económico basado en el neoliberalismo, el libre mercado y la globalización.

En Colombia, este modelo ha tenido consecuencias nefastas. La apertura económica indiscriminada ha generado una concentración desmedida de la riqueza en manos de unos pocos, mientras la mayoría de la población se ha visto empobrecida y marginada. Las políticas extractivistas han despojado a las comunidades de sus tierras y recursos naturales, y la violencia se ha intensificado en la disputa por estos recursos.

El surgimiento de un mundo unipolar tras la caída de la Unión Soviética ha significado el predominio de una única potencia global: Estados Unidos. Esta hegemonía se ha traducido en la imposición de un modelo político y económico basado en el neoliberalismo, el libre mercado y la globalización. En Colombia, este modelo ha tenido un impacto profundo, con consecuencias tanto positivas como negativas.

EL NEOLIBERALISMO Y SUS EFECTOS EN COLOMBIA

Apertura comercial: La apertura comercial ha permitido el ingreso de productos y servicios extranjeros al país, lo que ha impulsado la competencia y ha generado oportunidades para el crecimiento económico. Sin embargo, también ha generado la pérdida de empleos en algunos sectores y ha dificultado la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.

Privatización de servicios públicos: La privatización de servicios públicos como la salud, la educación y la energía ha permitido mejorar la eficiencia y la calidad de algunos servicios. Sin embargo, también ha generado un aumento en los costos, lo que ha dificultado el acceso a estos servicios para los sectores más pobres de la población.

Desregulación laboral: La desregulación laboral ha flexibilizado las condiciones de trabajo, lo que ha permitido a las empresas reducir costos y aumentar su productividad. Sin embargo, también ha generado una precarización del empleo, con contratos temporales, bajos salarios y poca protección social para los trabajadores.

EL LIBRE MERCADO Y SUS CONSECUENCIAS EN COLOMBIA:

Liberalización de la inversión extranjera: La liberalización de la inversión extranjera ha permitido la entrada de capital extranjero al país, lo que ha impulsado el desarrollo de infraestructura y la creación de nuevas empresas. Sin embargo, también ha generado una concentración del poder económico en manos de grandes empresas transnacionales, lo que ha aumentado la desigualdad social.

Reducción de la intervención estatal en la economía: La reducción de la intervención estatal en la economía ha permitido que el mercado libre opere de

manera más eficiente. Sin embargo, también ha generado una disminución de la protección social para los sectores más vulnerables de la población.

Mayor competencia entre empresas: La mayor competencia entre empresas ha permitido a los consumidores acceder a una mayor variedad de productos y servicios a precios más bajos. Sin embargo, también ha generado una presión sobre las empresas para reducir costos, lo que ha llevado a la explotación laboral y al deterioro del medio ambiente.

LA GLOBALIZACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS EN COLOMBIA

Mayor interconexión económica: La globalización ha permitido una mayor interconexión económica entre países, lo que ha facilitado el comercio internacional y la inversión extranjera. Sin embargo, también ha generado una mayor dependencia de los países de las economías desarrolladas, lo que los hace más vulnerables a las crisis económicas internacionales.

Homogeneización cultural: La globalización ha impulsado la homogeneización cultural, lo que ha puesto en riesgo la diversidad cultural de los países. Sin embargo, también ha permitido un mayor intercambio cultural entre pueblos, lo que ha enriquecido la vida de las personas.

Desigualdad global: La globalización ha profundizado la desigualdad global, ya que los países ricos se han beneficiado más de este proceso que los países pobres. Sin embargo, también ha permitido a algunos países en desarrollo alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico.

Colaborar con las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.

De otro lado, demos un vistazo crítico a una de las instituciones más importantes, El Banco Mundial

El Banco Mundial ha otorgado préstamos al gobierno colombiano para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo económico. Sin embargo, muchos de estos proyectos han generado desplazamiento forzado, ya que han desplazado a las comunidades de sus tierras y han destruido sus medios de vida.

EL BANCO MUNDIAL Y SU ROL EN EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA: DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA.

El Banco Mundial (BM) ha jugado un papel complejo y controvertido en el desplazamiento forzado en Colombia. Si bien ha brindado apoyo financiero y técnico para el desarrollo del país, algunas de sus políticas y proyectos han contribuido, directa o indirectamente, al desplazamiento de comunidades.

APORTES DEL BANCO MUNDIAL:

Financiación de infraestructura: El BM ha financiado la construcción de carreteras, represas y otros proyectos de infraestructura en Colombia. Si bien estos proyectos han impulsado el desarrollo económico, algunos han generado desplazamiento forzado al inundar tierras o desplazar comunidades de sus territorios ancestrales.

Programas de desarrollo rural: El BM ha apoyado programas de desarrollo rural que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas. Sin embargo, algunos de estos programas han sido criticados por no tener en cuenta las necesidades y preocupaciones de las comunidades, lo que ha generado conflictos y desplazamiento.

Asistencia humanitaria: En situaciones de crisis humanitaria, el BM ha brindado asistencia a las víctimas del desplazamiento forzado, proporcionándoles alimentos, refugio y atención médica. Esta asistencia ha sido fundamental para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas.

CRÍTICAS AL BANCO MUNDIAL:

Falta de consulta a las comunidades: El BM ha sido criticado por no consultar adecuadamente a las comunidades locales antes de aprobar proyectos que podrían afectarlas. Esto ha generado resentimiento y desconfianza hacia la institución.

Enfoque en el crecimiento económico: El BM ha sido criticado por priorizar el crecimiento económico por encima de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Esto ha llevado a la implementación de proyectos que han generado impactos negativos en las comunidades locales.

Debilidad en la rendición de cuentas: El BM ha sido criticado por la falta de transparencia y rendición de cuentas en sus operaciones. Esto ha dificultado la evaluación del impacto real de sus proyectos y la identificación de posibles responsables de violaciones de derechos humanos.

CASOS EMBLEMÁTICOS:

Proyecto Hidroeléctrico de Hidroituango: Este proyecto ha generado el desplazamiento forzado de miles de personas y ha causado graves daños ambientales. Las comunidades indígenas han denunciado la falta de consulta previa y la violación de sus derechos territoriales.

Proyecto de Palma Aceitera en La Dorada: Este proyecto ha generado conflictos sociales y ambientales, incluyendo la deforestación, la contaminación del agua y el

desplazamiento de comunidades campesinas. Las comunidades han denunciado la falta de protección de sus derechos y la impunidad de las empresas responsables.

RECOMENDACIONES PARA EL BANCO MUNDIAL:

Fortalecer la consulta a las comunidades: El BM debe garantizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades locales antes de aprobar proyectos que podrían afectarlas.

Priorizar el respeto a los derechos humanos: El BM debe priorizar el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente en todos sus proyectos.

Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas: El BM debe aumentar la transparencia en sus operaciones y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que sus proyectos no generen impactos negativos en las comunidades locales.

La Organización de los Estados Americanos (OEA): La OEA ha jugado un papel importante en la promoción de la democracia y los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, la organización ha sido criticada por su falta de acción frente a las violaciones de derechos humanos y por su tibia respuesta a la crisis humanitaria.

EL ESTADO COLOMBIANO AL SERVICIO DEL CAPITAL

El Estado colombiano, lejos de actuar como protector de sus ciudadanos, se ha convertido en un instrumento al servicio del capital. Las políticas públicas han favorecido a las grandes empresas nacionales e internacionales, mientras se ha descuidado el bienestar de la población más vulnerable.

LAS CONSECUENCIAS DE UN ESTADO AL SERVICIO DEL CAPITAL:

Militarización del territorio: La presencia militar se ha intensificado en las zonas rurales del país, donde se encuentran los recursos naturales más valiosos. Esta militarización ha generado miedo e inseguridad entre las comunidades y ha contribuido al desplazamiento forzado.

Criminalización de la protesta social: Las protestas sociales contra las políticas del gobierno y las empresas multinacionales han sido criminalizadas y reprimidas violentamente. Los líderes sociales han sido perseguidos, amenazados y asesinados.

Impunidad frente a las violaciones de derechos humanos: Los responsables de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, rara vez son llevados ante la justicia. La impunidad genera un clima de violencia y miedo, y contribuye al desplazamiento forzado.

LA CRISIS HUMANITARIA: CONSECUENCIA DEL DESPLAZAMIENTO

El desplazamiento forzado en Colombia ha generado una grave crisis humanitaria. Millones de personas han sido desarraigadas de sus hogares y comunidades, perdiendo sus medios de vida y enfrentando condiciones de extrema vulnerabilidad.

LAS DIMENSIONES DE LA CRISIS HUMANITARIA:

Falta de acceso a servicios básicos: Las personas desplazadas tienen dificultades para acceder a servicios básicos como salud, educación y alimentación. Esto ha generado un grave deterioro de su calidad de vida y ha puesto en riesgo su salud y bienestar.

Violencia y discriminación: Las personas desplazadas son especialmente vulnerables a la violencia y la discriminación. Son víctimas de robos, agresiones sexuales y asesinatos. También son discriminadas en el acceso a oportunidades de trabajo y vivienda.

Traumas psicológicos: El desplazamiento forzado genera traumas psicológicos profundos en las personas afectadas. Los niños y niñas son especialmente vulnerables a estos traumas, que pueden afectar su desarrollo emocional y social.

BIBLIOGRAFÍA.

1. <https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/colombia-int/article/download/2237/796/10690>
2. <https://nuso.org/articulo/la-privatizacion-de-los-servicios-de-agua-y-saneamiento-en-america-latina/>
3. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982014000100008
4. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44785/1/S1900378_es.pdf
5. https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/colombia-hizo-un-llamado-ante-la-ocde-para-proteger-potenciar-inversion-de-los-activos-ambientales-de-nuestro-territorios.aspx

6. <https://www.semillas.org.co/es/tratado-de-libre-comercio-entre-estados-unidos-y-colombia-impactos-sobre-la-agricultura-y-la-econom>

7. <https://defensoria.gov.co/-/si-contin%C3%BAan-cierres-de-empresas-crecimiento-econ%C3%B3mico-del-pa%C3%ADs-entrar%C3%A1-en-un-proceso-de-estancamiento>

8. <https://www.oas.org/docs/desigualdad/libro-desigualdad.pdf>

9. <https://nuso.org/articulo/la-privatizacion-de-los-servicios-de-agua-y-saneamiento-en-america-latina/>

10. <https://nuso.org/articulo/la-privatizacion-de-los-servicios-de-agua-y-saneamiento-en-america-latina/>

11. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3731126.pdf>

12. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/1.-Basta-ya-2021-baja.pdf>